

V.1 • N.2 • 2024

LEXLAB

REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO

ISSN
2966-3210

V.1 • N.2 • MAIO • 2024 • P. 1-90 • ISSN • 2966-3210

LEXLAB

REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO

EDITORES RESPONSÁVEIS POR ESSA EDIÇÃO:

MICHELLE LUCAS CARDOSO BALBINO
JÉFFSON MENEZES DE SOUSA
MARIA ISABEL ESTEVES ALCÂNTARA

www.revistalexlab.org

LexLab Revista Eletrônica de Direito

Linha editorial

A LexLab –Revista Eletrônica de Direito, enquanto periódico acadêmico da área jurídica, atua como instrumento democrático de veiculação de trabalhos científicos, integrando pesquisas de graduandos, graduados, especialistas, mestres e doutores. Seu compromisso é fomentar debates que contribuam para soluções inteligentes a desafios complexos enfrentados pelo direito. Dota como escopo a publicação de pesquisas jurídicas que apresentem: *i)* análise crítica ao objeto de pesquisa e *ii)* proposição de soluções inovadoras. Propõe também ser um espaço de interdisciplinaridade com outros segmentos de pesquisa. A Revista encontra-se disponível para pesquisadores nacionais e estrangeiros e possui um conselho editorial diversificado, com pesquisadores provenientes de várias instituições e regiões do País.

Sendo assim, a proposta de linha editorial a ser seguida pela LexLab é apresentada a partir de três eixos fundamentais, que se subdividem:

1 Direito e Tecnologia: questões de privacidade e proteção de dados pessoais; regulação de inteligência artificial e algoritmos; impacto das tecnologias emergentes no sistema legal; cibersegurança e crimes digitais; direito da internet e liberdade de expressão.

2 Direito e Sociedade: justiça social e direitos humanos; legislação antidiscriminatória e equidade de gênero; direitos LGBTQ+ e diversidade; direito do trabalho e relações laborais; direito ambiental.

3 Direito e Globalização: direito internacional; migração e refugiados; comércio internacional e regulação econômica global; conflitos armados e direito humanitário; direito comparado.

Os trabalhos publicados na LexLab devem enquadrar-se em, pelo menos, um dos eixos temáticos que compõem sua linha editorial. Eventualmente, a critério do conselho editorial, uma edição especial da Revista pode ser elaborada e dedicada a dossiês temáticos relacionados a um dos seus eixos.

Os artigos são publicados sem custos para o autor e para o leitor.

A LexLab recebe artigos produzidos por mestre e doutores, bem como por graduandos, graduados e especialistas, desde que em coautoria com ao menos um autor mestre e/ou doutor, obrigatoriamente. Nos casos de autoria única serão aceitos apenas submissões de artigos produzidos por autores mestres ou doutores.

Editores

Michelle Lucas Cardoso Balbino, Faculdade Patos de Minas (FPM), Patos de Minas, MG - Brasil

Jéffson Menezes de Sousa, Universidade Tiradentes (Unit), Aracaju, SE - Brasil

Maria Isabel Esteves Alcântara, Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP), Patos de Minas, MG - Brasil

Conselho Editorial

Virna de Barros Nunes Figueredo, Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba, Teresina, PI - Brasil

Tanise Zago Thomasi, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, SE - Brasil

João Hagenbeck Parizzi, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG - Brasil

Debora Vasti da Silva do Bomfim Denys, Centro Universitário de Brasília, Brasília, DF - Brasil

Fábio Rezende Braga, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, PR - Brasil

Julien Dellaux, Université Côte D'azur, Nice, França

Equipe Técnica

Bruna Camargo Rosa

Thiago Estácio Gomes

Disponível em: www.revistalexlab.org.

Circulação

Acesso aberto e gratuito.

Matérias assinadas são de exclusiva responsabilidade dos autores.
Citação parcial permitida com referência à fonte.

LexLab Revista Eletrônica de Direito - v. 1, n. 2 (maio 2024). [On-line].

Quadrimestral.

ISSN 2966-3210

Disponível em: www.revistalexlab.org.

1. Direito 2. Proteção Jurídica 3. Direitos Humanos 4. Direito Penal
5. Direito Civil I. Título.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ TEMÁTICO RENTec: "Dados, Direitos e Democracia: Desafios e Oportunidades na Era da Inteligência Artificial"	7
JÉFFSON MENEZES DE SOUSA MICHELLE LUCAS CARDOSO BALBINO	
O TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: as dificuldades encontradas pelas prefeituras municipais localizadas no Alto Paranaíba em Minas Gerais.....	8
MICHELLE LUCAS CARDOSO BALBINO FLAVIA OLIVEIRA GUEDES SILVA	
A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) COM FOCO NO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUAS REPERCUSSÕES EM RELAÇÃO A ESSES SUJEITOS DE DIREITO	8
RENATA CRISTINA MELO DE SÁ	
E-DEMOCRACIA COMO PRINCIPAL FERRAMENTA PARA UMA REAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS PARTES INTERESSADAS EXTERNAS NAS DISCUSSÕES DE REGULAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL.....	8
ALÉXIA GUERRA VAZ BEATRIZ DE OLIVEIRA	
A VIABILIDADE DA REGULAÇÃO BRASILEIRA DAS ATIVIDADES DIRETAMENTE ENVOLVIDAS NOS METAVERSOS DIANTE DA EVOLUÇÃO CONTÍNUA DA TECNOLOGIA: a construção do código metaverso.....	8
MICHELLE LUCAS CARDOSO BALBINO TALITA CAROLINA MESQUITA SILVA	
A (IM)PARCIALIDADE DOS ALGORITMOS EM DECISÕES AUTOMATIZADAS NOS PROCESSOS DE RECONHECIMENTO FACIAL DE PESSOAS.....	8
JÉFFSON MENEZES DE SOUSA RENATA ELIMM SANTOS DOS ANJOS RAFAEL ARCANJO DE FRANÇA FILHO	
O VALOR SOCIAL DO TRABALHO A PARTIR DA CENTRALIDADE DO TRABALHADOR E DO PLENO EMPREGO ENQUANTO ELEMENTOS LIMITATIVOS AO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL.....	8
NATHALIA CAROLINE DA SILVA COSTA	

APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ TEMÁTICO RENTec: "Dados, Direitos e Democracia: Desafios e Oportunidades na Era da Inteligência Artificial"

Jéffson Menezes de Sousa; Michelle Lucas Cardoso Balbino

Em uma era marcada pela crescente presença da Inteligência Artificial (IA) em nossas vidas, este Dossiê Temático do Grupo de Pesquisa em Relações de Trabalho, Empresas e Novas Tecnologias – RENTec/CNPq se propõe a analisar a relação entre nossos dados pessoais, os direitos vulnerabilizados e o impacto na democracia no cenário das novas tecnologias.

Os artigos aqui reunidos exploram temas cruciais que se encontram na intersecção entre a tecnologia, a sociedade e o Direito. As discussões abordam desde os desafios da Administração Pública em lidar com dados sensíveis da população até a necessidade de um marco regulatório para o Metaverso, um universo virtual ainda em construção que coloca em questão a proteção de dados e a segurança dos usuários.

Ao longo dos artigos, o leitor poderá encontrar ainda uma análise da efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e da Lei de Acesso à Informação (LAI) na gestão de dados sensíveis por parte das prefeituras. O estudo aponta a necessidade de constante atualização dos sistemas de gestão e de programas de compliance para garantir a segurança das informações dos cidadãos.

Uma reflexão sobre os impactos da LGPD na proteção de dados de crianças e adolescentes no ambiente digital, especialmente em relação ao fenômeno do "sharenting" – a exposição excessiva de imagens de crianças por parte dos pais nas redes sociais, é também um dos temas enfrentados por artigo deste Dossiê Temático. O artigo destaca a importância da educação digital dos pais e da responsabilidade social corporativa das plataformas digitais para garantir a segurança online dos menores.

Aborda-se também, uma análise crítica da e-democracia como ferramenta para promover a participação social nas discussões sobre a regulamentação da IA no Brasil. A pesquisa examina os avanços proporcionados pela Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e a LGPD, mas também aponta para os obstáculos culturais, políticos e socioeconômicos que ainda impedem uma participação cidadã mais ampla.

A complexa relação entre a rápida evolução do Metaverso e a necessidade de um arcabouço jurídico que regule as interações nesse universo virtual é discussão enfrentada neste Dossiê. São analisadas as normas de direito de internet existentes e sua possível aplicação no Metaverso, além da necessidade de um "Código de Direito do Metaverso" que defina os direitos e deveres dos usuários e os padrões mínimos de atuação do Estado.

O leitor encontrará ainda uma discussão sobre a utilização da IA em contextos particularmente vulneráveis à discriminação racial, como os sistemas de reconhecimento facial. O artigo investiga os limites éticos e legais da IA, questionando a suposta neutralidade da máquina e defendendo a criação de mecanismos que previnam o racismo algorítmico.

Por fim, o Dossiê Temático apresenta uma análise do impacto da IA no futuro do trabalho, considerando o valor social do trabalho, a centralidade do trabalhador e o pleno emprego como elementos limitadores ao uso indiscriminado da IA nos espaços laborais. O estudo examina os desafios e as oportunidades da chamada "Indústria 4.0" e defende a criação de uma regulamentação que proteja os trabalhadores dos possíveis impactos negativos da automação.

O Dossiê Temático do RENTec oferece, portanto, uma importante contribuição para o debate sobre os desafios e as oportunidades da Inteligência Artificial. As pesquisas aqui reunidas demonstram a importância de se pensar criticamente sobre o papel da IA na sociedade, buscando soluções que promovam o desenvolvimento tecnológico de forma ética, justa e democrática.

O TRATAMENTO DE DADOS
SENSÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL: as dificuldades
encontradas pelas prefeituras
municipais localizadas no Alto
Paranaíba em Minas Gerais

THE PROCESSING OF SENSITIVE DATA
BY THE MUNICIPAL PUBLIC
ADMINISTRATION: the difficulties
encountered by Municipal
Governments located in Alto Paranaíba
in Minas Gerais

MICHELLE LUCAS CARDOSO BALBINO

Doutora em Direito, Faculdade Patos de Minas - FPM

e-mail: michellebalbino@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6069957017063656>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4383-1985>

FLAVIA OLIVEIRA GUEDES SILVA

Graduanda em Direito pela Faculdade Patos de Minas. Graduada em Estudos Sociais com Licenciatura Plena em Geografia pela União Pioneira de Integração Social (UPIS/DF).

e-mail: flavia.20944@alunofpm.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4497581157516564>

Recebido em: 10/01/2024

Aprovado em: 14/04/2024

BALBINO, Michelle Lucas Cardoso; SILVA, Flavia Oliveira Guedes. O tratamento de dados sensíveis pela administração pública municipal: as dificuldades encontradas pelas prefeituras municipais localizadas no Alto Paranaíba em Minas Gerais. **LexLab Revista Eletrônica de Direito**, v. 1, n. 2, p. 8-19, maio/ago. 2024.

Resumo: O presente trabalho analisa o tratamento de dados sensíveis da população municipal pelas administrações públicas dos dez maiores municípios do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Identifica a necessidade de adequação jurídico-normativa e atualização constante no processo de governança para garantir a segurança da informação. O objetivo geral é analisar a proteção de dados dos cidadãos pela gestão pública, apontando a efetividade da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e da Lei de Acesso à Informação (LAI) nas gestões municipais. A metodologia utilizada é a pesquisa normativa-jurídica de caráter exploratório, que busca desenvolver, esclarecer e modificar conceitos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Os resultados indicam falhas no tratamento de dados sensíveis devido a programas de governança obsoletos e à falta de compliance. Conclui-se pela necessária revisão dos procedimentos de gestão para promover a segurança dos dados, recomendando a capacitação periódica dos servidores e a implementação de programas de compliance para otimizar a governança municipal.

Palavras-chave: Compliance. Dados sensíveis. Governança. LAI. LGPD.

Abstract: This paper analyzes the handling of sensitive data of the municipal population by the public administrations of the municipalities in Alto Paranaíba, Minas Gerais. It identifies the need for regulatory adjustments and constant updates in the governance process to ensure information security. The general objective is to analyze the protection of citizens' data in public management, pointing out the effectiveness of the General Data Protection Law (LGPD) and the Access to Information Law (LAI) in municipal administrations. The methodology used is normative-juridical research with an exploratory character, aiming to develop, clarify, and modify concepts related to personal data processing. The results indicate flaws in handling sensitive data due to obsolete governance programs and a lack of compliance. It is concluded that management procedures are necessary to promote data security, recommending periodic training for civil servants and implementing compliance programs to optimize municipal governance.

Keyword: Compliance. Sensitive Data. Governance. LAI. LGPD.

1 INTRODUÇÃO

O acesso à informação pressupõe o acesso a toda e qualquer informação pessoal ou profissional disponível em sites ou aplicativos, com a finalidade de deixar claro determinadas situações, facilitando o trabalho ou por pura necessidade de entender sobre determinada pessoa ou empresa. A Lei de Acesso à Informação (LAI)¹ ou como é comumente chamada a "transparência" utilizada de forma criteriosa nos sites e divulgação das informações das prefeituras estão sendo aplicadas principalmente na questão de divulgação de editais e dos gastos públicos, além dos dados de pagamentos dos servidores públicos.

Sobre o tratamento de dados, deve-se entender alguns conceitos importantes que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo nos meios digitais, objetivando a proteção dos direitos fundamentais da pessoa natural², deixa expressamente fixado que os dados pessoais sensíveis são: dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural³.

Como forma de garantir a segurança dos dados nestes casos, foi criada a governança digital⁴, que além da governança que abrange todo serviço público federal, para unificar os dados dos cidadãos para facilitar e resguardar o acesso.

A segurança da informação envolve problemas muito amplos, a lei⁵ não consegue abranger toda a estrutura digital, pois falha em dizer exatamente quem ficará responsável pelo

¹ BRASIL. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/12527.htm (art. 1º e 2º).

² BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 1º).

³ BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 5º).

⁴ BRASIL. Decreto nº 9.203 de 2017. Dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundações. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm (art. 1º e 2º).

⁵ BRASIL. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/12527.htm (art. 1º).

tratamento das informações sobre pessoas disponíveis tanto ao setor público, quanto ao setor privado. Exemplo disso é o caso que ocorreu em Porto Alegre onde os dados como CPF's, placas de carro, endereços, etc, de pelo menos 2.423 pedidos pela LAI, ficaram expostos a pelo menos um ano por causa de falha no sistema da prefeitura (e-sic)⁶.

Os problemas que envolvem as falhas na segurança de dados dos órgãos governamentais federais e estaduais também acontecem e, com grande frequência em nível municipal.

Isto posto, a problemática envolvida na pesquisa está baseada no seguinte questionamento: **há efetividade na aplicação legal no tratamento de dados sensíveis da população nas prefeituras localizadas no Alto Paranaíba em Minas Gerais?** Hipoteticamente, acredita-se que a legislação de tratamento e proteção de dados sensíveis da população nos órgãos governamentais das prefeituras não possuem uma efetivação plena. Acredita-se, ainda, que essa não efetivação plena ocorre em virtude dos programas de governança obsoletos e da inexistência de compliance administrativo para a finalidade de proteção de dados.

Diante destas situações, tem-se como objetivo geral desta pesquisa analisar como é realizada a proteção de dados dos cidadãos na gestão pública dos municípios do Alto Paranaíba em Minas Gerais apontando a efetividade da aplicação da LGPD e LAI nas gestões municipais. E de maneira específica, identificar as falhas da gestão pública na aplicação da LGPD; conhecer as regras definidas pela LGPD acerca da proteção de dados dos cidadãos - público e não públicos (sensíveis); entender como a "transparência" (LAI) está sendo aplicada para sites e divulgação das informações das prefeituras; analisar os Programas de governança dos municípios do Alto Paranaíba e analisar a existência ou não de Programas de compliance administrativo.

A escolha do tema foi feita devido a seu caráter importante e atual sobre o acesso à informação está cada vez mais amplo/complexo e conforme o programa "LAI para todos" do Governo Federal, deve ser promovido para garantir a democratização e a transparência para toda sociedade.⁷ Com a análise dos dados fornecidos pelas prefeituras pesquisadas, de maneira geral, observa-se a fragilidade dos sistemas de gestão de informações, por isso a necessidade de se fazer alterações na gestão dos bancos de dados.

A presente pesquisa é importante pois viabiliza maior visibilidade da necessidade de adequação da LGPD⁸, LAI⁹ e governança digital¹⁰ nas prefeituras para o tratamento de dados sensíveis dos cidadãos buscando maior segurança da informação bem como pauta quais as possíveis soluções para a otimização no processamento de dados sensíveis dos cidadãos nos municípios.

Metodologicamente, a pesquisa que se pretende realizar tem por finalidade analisar as informações fornecidas pelas prefeituras dos municípios do Alto Paranaíba sobre o tratamento

⁶ MATINAL NEWS. **Falha de segurança em sistema da prefeitura expõe dados pessoais de quem usou a Lei de Acesso à Informação.** 05 mar. 2021. Disponível em: <https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/falha-de-seguranca/>

⁷BRASIL. Controladoria Geral da União. **Programa Lai para Todos.** nov. 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/programa-lai-para-todos>

⁸BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto.** Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art.1º).

⁹BRASIL. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Planalto.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/12527.htm (art. 1º).

¹⁰BRASIL. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. **Planalto.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/d10332.htm (art.1º).

de dados dos cidadãos e como é feita a governança dos municípios integrantes dessa região de planejamento, além de analisar a necessidade de compliance administrativo.

Quanto ao tipo de pesquisa será utilizada a pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, observando-se que não há teses anteriores que abordam o tema de maneira aprofundada. A pesquisa exploratória representa a base para que a argumentação jurídica se estabeleça e estructure teses jurídicas convincentes, sendo definida como um processo de análise de todas as informações disponíveis e acessíveis.¹¹ Já a abordagem qualitativa é definida por uma série de métodos para aprofundar a análise buscando sempre uma abordagem subjetiva de um problema¹². Nesta pesquisa, será verificada como é realizado o tratamento do banco de dados dos municípios pesquisados, bem como a aplicação da legislação vigente que regulamenta a proteção de dados da população.

Foram escolhidas nesta pesquisa como fontes primárias, as leis como a LGPD¹³, a LAI¹⁴, as normas, os Decretos n. 9.203¹⁵ de 2017 e 10.332¹⁶ de 2020. As fontes secundárias são as que advêm de uma leitura das fontes primárias, obtidas de diversas informações junto aos raciocínios que são feitos das fontes primárias por autores¹⁷. Quanto aos métodos de análise, utilizou-se os métodos indutivo analisando os julgados e documentos e dedutivo analisando as leis e normas¹⁸.

Em relação às técnicas, neste trabalho serão utilizadas as documentais e jurisprudenciais. A pesquisa documental é definida como a análise de documentos, sejam eles físicos (impressos) ou eletrônicos, se assemelha com a pesquisa bibliográfica¹⁹. Neste trabalho serão analisados os documentos dispostos em sites das prefeituras²⁰. As jurisprudências

¹¹ MEDEIROS, Antônio Henriques, João Bosco. **Metodologia Científica na Pesquisa Jurídica**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p.99.

¹² Machado, Maíra Rocha (Org.). **Pesquisar empiricamente o direito**. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p.14.

¹³ BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293OzZ61UeZpWT79e> (art.1º).

¹⁴BRASIL. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Planalto**. Disponível em:https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm (art. 1º).

¹⁵BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm (art. 1º).

¹⁶ BRASIL. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/d10332.htm (art.1º).

¹⁷ LAMY, Marcelo. **Metodologia da pesquisa jurídica técnicas de investigação, argumentação e redação**. Elsevier, 2011. p.46.

¹⁸ LAMY, Marcelo. **Metodologia da pesquisa jurídica técnicas de investigação, argumentação e redação**. Elsevier, 2011. p. 144 e 145.

¹⁹ VIEIRA, José Guilherme Silva. **Metodologia de pesquisa científica na prática**. Curitiba: Editora Fael, 2010. 75p.

²⁰PATOS DE MINAS. Prefeitura de Patos de Minas. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://transparencia.patosdeminas.mg.gov.br:8444/paginas/publico/lei12527/homeAcessoInformacao.xhtml>;

ARAXÁ. Prefeitura de Araxá. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://201.62.57.11:8445/transparencia/>;

PATROCÍNIO. Prefeitura de Patrocínio. **Portal da Transparência**. Disponível em:

<https://www.portal.patrocínio.mg.gov.br/pm/index.php/portais-da-transparencia/portais>;

MONTE CARMELO. Prefeitura de Monte Carmelo. **Portal da Transparência**. Disponível em:

<https://www.montecarmelo.mg.gov.br/portal-transparencia>;

SÃO GOTARDO. Prefeitura de São Gotardo. **Portal da**

Transparência. Disponível em: <https://transparencia-hd.com.br/>;

CARMO DO PARANAÍBA. Prefeitura de Carmo do Paranaíba. **Portal da**

Transparência. Disponível em: <http://carmodoparanaiba.mg.gov.br:8444/transparencia/>;

COROMANDEL. Prefeitura de Coromandel. **Portal da**

Transparência. Disponível em: <http://dardani.ddns.com.br:8061/>;

SACRAMENTO. Prefeitura de Sacramento. **Portal da**

Transparência. Disponível em: <https://www.sacramento.mg.gov.br/portalTransparencia/>;

IBIÁ. Prefeitura de Ibiá. **Portal da**

Transparência.

analisadas envolvem as temáticas de segurança da informação e possibilidade de vazamento de dados sensíveis da população que foram usados pelo estado de São Paulo.

A coleta compreendeu um total de 10 (dez) municípios totais analisados. A escolha pelos municípios foi realizada por se tratar de região econômica estadual, na qual a cidade de Patos de Minas/MG faz parte e por se tratar de interesse público, além de ser uma região muito importante no Estado de Minas Gerais.

Observou-se a necessidade de pesquisar e analisar a situação de cada município no que tange o tratamento de dados dos cidadãos, principalmente no que diz respeito aos dados em ambiente virtual, visando maior clareza e efetividade dos municípios no que se trata a matéria.

Além da legislação que envolve o tratamento de dados e governança no âmbito Federal e Estadual, além da governança digital, sendo que alguns pontos pesquisados e demais pontos abordados nesta pesquisa ainda não se tem jurisprudência consolidada voltada à situação do tratamento de dados sensíveis no âmbito municipal.

Para os procedimentos de análise foi utilizada a Teoria de análise de Conteúdo²¹ para tratar os dados coletados, que consiste em uma leitura flutuante, após essa fase, serão escolhidos os dados importantes e a partir dessa escolha serão formuladas hipóteses na sequência elaboração de indicadores para interpretação e confecção do material propriamente dito.

Portanto, fica evidente a não efetivação plena do tratamento de dados sensíveis da população na administração pública municipal (2). Em consequência da existência de programas municipais de governança obsoletos diante das inovações normativas-tecnológicas sobre proteção de dados da população (3). E da inexistência de compliance aplicado à administração pública municipal para a devida proteção de dados (4).

2 A NÃO EFETIVAÇÃO PLENA DO TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS DA POPULAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Neste tópico será abordado como são feitas as coletas de dados dos cidadãos por parte das administrações municipais e como são tratados os dados pessoais em virtude do despreparo dos servidores.

A administração pública como gestora em várias situações cotidianas da vida do cidadão tem como base para gerir dados, dentre eles, dados pessoais, dados sensíveis, bancos de dados, dados anonimizados definidos na LGPD²². Assim, tem o dever de fazer o devido tratamento, que vai da coleta organizada e autorizada, a utilização pelo tempo necessário e o descarte seguro de cada informação que não tiver mais utilidade.

Com o aumento do trânsito de informações e o mundo globalizado, observou-se a necessidade de cuidar do tratamento de dados, o legislador preocupou-se em proteger e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos por meio da Lei Geral de Proteção de Dados²³ que determina como deve ser feito o tratamento e que todos os entes federativos do Brasil devem seguir de maneira a garantir maior segurança.

Disponível em: <https://www.ibia.mg.gov.br/> ; LAGOA FORMOSA. Prefeitura de Lagoa Formosa. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://transparencia.lagoaformosa.mg.gov.br/>

²¹ BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011. p. 45-65.

²²BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 5º).

²³BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 1º).

O não fornecimento das informações por parte das prefeituras em relação ao tratamento de dados representa obrigação prevista na LGPD²⁴, artigo 6º, que garante que o tratamento de dados pessoais deve observar a boa fé e os princípios da finalidade, e o poder público só pode compartilhar informações se for compatível com as necessidades e deverá haver por parte do cidadão um termo autorizando seu conhecimento e consentimento²⁵, podendo ser observado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.649 Distrito Federal²⁶, que reitera que o compartilhamento de informações da administração pressupõe a legitimidade de informações assim como a finalidade do uso pela administração pública.

A administração pública no cumprimento de suas obrigações de prestação de serviços à população tem a sua disposição vários dados necessários para execução do trabalho, dados estes que podem ser sensíveis ou não, tendo em vista a grande quantidade de informações, cabe a ela o tratamento desses dados, bem como a exclusão deles de maneira segura quando não mais forem necessários²⁷.

A obrigação de garantir a proteção no tratamento de dados dos cidadãos pela Administração Pública é clara. Porém, ao analisar os dados em nível municipal (conforme metodologia selecionada na introdução²⁸) não existe, de forma clara, a forma de captação dos dados dos cidadãos, muito menos de como são realizados os tratamentos dos dados.

Ao ingressar nos sites o cidadão não é informado como e com que propósito o fornecimento de suas informações serão utilizadas pelas prefeituras e também não há nada que garanta durante e após o acesso, do tempo que estes dados serão utilizados e como vão ser tratados os dados²⁹.

²⁴BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 6º).

²⁵PADIGLIA, Lucas. FEROLA, Bruno. XAVIER, Fábio. **Cartilha de Governança em Proteção de Dados para Municípios**. Brasília. ed: Mente Aberta; Rede Governança Brasil, 27 out. 2021. Disponível em: <https://igcp.org.br/lancamento-cartilha-de-governanca-em-protECAo-de-dados-para-municipios/>. p. 32.

²⁶BRASIL, Superior Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.649/DF**. Ministro Gilmar Mendes. Disponível em:

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_teor=false&sinonimo=true&plura_l=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&queryString=lgpd&sort=score&sortBy=desc

²⁷PADIGLIA, Lucas. FEROLA, Bruno. XAVIER, Fábio. **Cartilha de Governança em Proteção de Dados para Municípios**. Brasília. ed: Mente Aberta; Rede Governança Brasil, 27 out. 2021. Disponível em: <https://igcp.org.br/lancamento-cartilha-de-governanca-em-protECAo-de-dados-para-municipios/>. p. 15.

²⁸PATOS DE MINAS. Prefeitura de Patos de Minas. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://transparencia.patosdeminas.mg.gov.br:8444/paginas/publico/lei12527/homeAcessoInformacao.xhtml>;

ARAXÁ. Prefeitura de Araxá. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://201.62.57.11:8445/transparencia/>;

PATROCÍNIO. Prefeitura de Patrocínio. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pm/index.php/portais-da-transparencia/portais>;

MONTE CARMELO. Prefeitura de Monte Carmelo. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.montecarmelo.mg.gov.br/portal-transparencia>;

SÃO GOTARDO. Prefeitura de São Gotardo. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://transparencia-hd.com.br/>;

CARMO DO PARANAÍBA. Prefeitura de Carmo do Paranaíba. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://carmodoparanaiba.mg.gov.br:8444/transparencia/>;

COROMANDEL. Prefeitura de Coromandel. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://dardani.ddns.com.br:8061/>;

SACRAMENTO. Prefeitura de Sacramento. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.sacramento.mg.gov.br/portalTransparencia/>;

IBIÁ. Prefeitura de Ibiá. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.ibia.mg.gov.br/>;

LAGOA FORMOSA. Prefeitura de Lagoa Formosa. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://transparencia.lagoaformosa.mg.gov.br/>

²⁹PATOS DE MINAS. Prefeitura de Patos de Minas. **Portal da Transparência**. Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <http://transparencia.patosdeminas.mg.gov.br:8444/paginas/publico/lei12527/homeAcessoInformacao.xhtml>;

ARAXÁ. Prefeitura de Araxá. **Portal da Transparência**. Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <http://201.62.57.11:8445/transparencia/>;

PATROCÍNIO. Prefeitura de Patrocínio. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pm/index.php/portais-da-transparencia/portais>;

MONTE CARMELO. Prefeitura de Monte Carmelo. **Portal da Transparência**. Página de serviços ao cidadão Disponível em: <https://www.montecarmelo.mg.gov.br/portal-transparencia>;

SÃO GOTARDO. Prefeitura de São Gotardo. **Portal da Transparência**. Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <https://transparencia-hd.com.br/>;

CARMO DO PARANAÍBA. Prefeitura de Carmo do Paranaíba. **Portal da Transparência**. Página de serviços ao cidadão.

Observa-se que os municípios pesquisados trabalham diariamente com dados dos cidadãos, seja nos cadastros na própria prefeitura, seja com dados disponibilizados e compartilhados entre órgãos públicos necessários para o andamento de seus trabalhos.

Um exemplo disso são as informações contidas nos sites das prefeituras, mais especificamente dentro do menu de serviços aos cidadãos, local em que o cidadão que necessita de uma certidão *on-line*, deve inserir seus dados pessoais e incluir dados sensíveis como o CPF e RG, números de matrícula da casa por exemplo, em contrapartida, não há por parte das prefeituras sequer um aviso sobre o tratamento dessas informações e como serão e se serão excluídas, conforme impõe a legislação.

O tratamento de dados da população nos municípios estudados³⁰ não parece suficiente, uma vez que, observa-se nos sites de cada prefeitura pesquisada, a falta de esclarecimentos acerca de como são feitos o tratamento de dados, bem como informações sobre treinamentos necessários à boa prestação de serviços pelas prefeituras. Tal fator, deixa evidente a não aplicabilidade da LGPD, como um dos motivos que o tratamento de dados sensíveis e não sensíveis da população não seja efetivo pois gera uma série de situações que podem acarretar o vazamento e possíveis prejuízos, violando até direitos fundamentais dos cidadãos.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em seu artigo 5º, II³¹, define dados sensíveis como dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, ou seja, dados que pessoais de muita importância para a pessoa.

Observada a devida regulamentação, os municípios devem adotar medidas para trabalhar de maneira correta, uma vez que são agentes de controle dos dados dos cidadãos, além de deter dados dos servidores, dos fornecedores, dentre outros, e visando seguir as normas contidas na LGPD e as recomendações da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) também contidas na LGPD.³²

Os municípios devem indicar um responsável por fazer o tratamento das informações e comunicação entre a população e o município, além de manter registro de todas as

Disponível em: <http://carmodoparanaiba.mg.gov.br:8444/transparencia/>; COROMANDEL. Prefeitura de Coromandel. **Portal da Transparência.** Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <http://dardani.ddns.com.br:8061/>; SACRAMENTO. Prefeitura de Sacramento. **Portal da Transparência.** Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <https://www.sacramento.mg.gov.br/portalTransparencia/>; IBIÁ. Prefeitura de Ibiá. **Portal da Transparência.** Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <https://www.ibia.mg.gov.br/>; LAGOA FORMOSA. Prefeitura de Lagoa Formosa. **Portal da Transparência.** Página de serviços ao cidadão. Disponível em: <http://transparencia.lagoaformosa.mg.gov.br/>

³⁰PATOS DE MINAS. Prefeitura de Patos de Minas. **Portal da Transparência.** Disponível em: <http://transparencia.patosdeminas.mg.gov.br:8444/paginas/publico/lei12527/homeAcessoInformacao.xhtml>; ARAXÁ. Prefeitura de Araxá. **Portal da Transparência.** Disponível em: <http://201.62.57.11:8445/transparencia/>; PATROCÍNIO. Prefeitura de Patrocínio. **Portal da Transparência.** Disponível em: <https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pm/index.php/portais-da-transparencia/portais>; MONTE CARMELO. Prefeitura de Monte Carmelo. **Portal da Transparência.** Disponível em: <https://www.montecarmelo.mg.gov.br/portal-transparencia/>; SÃO GOTARDO. Prefeitura de São Gotardo. **Portal da Transparência.** Disponível em: <https://transparencia-hd.com.br/>; CARMO DO PARANAÍBA. Prefeitura de Carmo do Paranaíba. **Portal da Transparência.** Disponível em: <http://carmodoparanaiba.mg.gov.br:8444/transparencia/>; COROMANDEL. Prefeitura de Coromandel. **Portal da Transparência.** Disponível em: <http://dardani.ddns.com.br:8061/>; SACRAMENTO. Prefeitura de Sacramento. **Portal da Transparência.** Disponível em: <https://www.sacramento.mg.gov.br/portalTransparencia/>; IBIÁ. Prefeitura de Ibiá. **Portal da Transparência.** Disponível em: <http://lai.memory.com.br/pagina-inicial>; LAGOA FORMOSA. Prefeitura de Lagoa Formosa. **Portal da Transparência.** Disponível em: <http://transparencia.lagoaformosa.mg.gov.br/>

³¹ BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto.** Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 5º).

³²BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto.** Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 55º-A).

atividades e comunicar situações de incidentes que possam acarretar risco aos usuários dos serviços públicos municipais.³³ No artigo 50 da LGPD³⁴, permite que o controlador ou operador crie um programa de governança para garantir a total e plena implementação do processo que garanta a proteção de dados pessoais da população como um todo garantindo a sequenciação do trabalho para assim garantir a segurança efetiva dos dados.

Portanto, existe uma não efetivação do tratamento de dados, pois falta aos municípios o controle das informações que estão sob tutela das prefeituras bem como o tratamento dos dados pessoais e sensíveis da população, observando-se que os programas de governança municipais são obsoletos.

3 A EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNANÇA OBSOLETOS DIANTE DAS INOVAÇÕES NORMATIVAS-TECNOLÓGICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS DA POPULAÇÃO

Neste tópico será abordado como os programas municipais de governança são obsoletos em relação às inovações sobre proteção de dados pessoais e sensíveis da população.

Os municípios atendem às demandas da sociedade por meio de políticas públicas, que são as ações, metas e planos definidos pelo governo municipal, visando ao bem-estar da sociedade e seus interesses, sendo, a política pública, a base de sustentação de uma sociedade desenvolvida. A governança é uma ferramenta muito importante para a implementação da LGPD³⁵ nos municípios, pois ela traz a integração da estratégia de trabalho e busca maneiras para direcionar da melhor forma o trabalho das prefeituras.

A governança pública deve atender aos interesses da população junto aos órgãos públicos consolidando as estruturas com objetivo de elevar sua capacidade de gestão, aumentando seu poder de resposta à sociedade³⁶.

O Decreto n.º 9.203 de 2017³⁷, aborda o termo “governança” em seu artigo 2º, I, definindo-a como conjunto de mecanismos de liderança estratégica e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, desta forma a governança é fator importante para o ambiente público, para organizar e monitorar os resultados dos processos.

O que se observa de maneira geral, é que os municípios não possuem sistema de governança, pois não há demonstrações/documentos perante a população em vários serviços que possam garantir o compromisso com o tratamento de dados, nem o respaldo para garantir a segurança necessária aos cidadãos.

Um exemplo é na emissão de guias de IPTU no site da cidade de Patos de Minas, há a coleta de informações sensíveis e nenhum tipo de responsabilidade por parte da prefeitura,

³³PADIGLIA, Lucas. FEROLA, Bruno. XAVIER, Fábio. **Cartilha de Governança em Proteção de Dados para Municípios**. Brasília. ed: Mente Aberta; Rede Governança Brasil, 27 out. 2021. Disponível em: <https://igcp.org.br/lancamento-cartilha-de-governanca-em-protecao-de-dados-para-municipios/>. p. 36.

³⁴BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 50º).

³⁵BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 1º).

³⁶PADIGLIA, Lucas. FEROLA, Bruno. XAVIER, Fábio. **Cartilha de Governança em Proteção de Dados para Municípios**. Brasília. ed: Mente Aberta; Rede Governança Brasil, 27 out. 2021. Disponível em: <https://igcp.org.br/lancamento-cartilha-de-governanca-em-protecao-de-dados-para-municipios/>. p. 15.

³⁷BRASIL. Decreto Nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm. (art.2º)

nenhuma assinatura ou aviso de segurança das informações. Essa situação é uma das falhas e necessita da implantação da LGPD³⁸.

Assim como no município de Patos de Minas, os outros municípios também não apresentam nenhum tipo de formulário alertando ao usuário sobre a segurança de seus dados e nos serviços ofertados nos sites não há explicações sobre os dados fornecidos e seu tratamento.

Os municípios devem estruturar seus próprios modelos de governança em virtude de possuírem características muito peculiares, podendo variar em número de habitantes, tamanho de território, orçamentos, dentre outras, devendo o gestor compreender que se trata de um meio para atingir os objetivos da administração pública, devendo esta conhecer os ambientes interno e externo de sua gestão³⁹.

Portanto, entende-se necessário a aplicação do planejamento em governança para melhoria no processo de gestão de dados pessoais e sensíveis da população municipal.

4 A INEXISTÊNCIA DE COMPLIANCE APLICADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A DEVIDA PROTEÇÃO DE DADOS

A aplicação do *compliance* à administração pública municipal é essencial para a proteção dos dados pessoais e necessário para otimização do serviço público. O termo *compliance*, em inglês, refere-se ao cumprimento normativo interno e externo das empresas em relação a leis governamentais, políticas, normas regulamentadoras, dentre outras.⁴⁰ Tendo em vista este conceito, entende-se a necessidade de gerenciamento do cumprimento legal pelo setor público municipal no tratamento de dados da população.

Com a evolução do setor público, o *compliance* surgiu como uma oportunidade de mudanças culturais, comportamentais e tecnológicas nas organizações que estão cada vez mais globalizadas e em busca de resgatar a reputação e a integridade e tomadas de decisões da governança.⁴¹ Dada sua importância e a falta de implementação da governança em tratamento de dados e conseqüentemente a implementação da LGPD, observa-se que não há o *compliance* no tratamento de dados nas prefeituras.

Assim, para que haja a efetividade na aplicação do *compliance* é necessário treinamentos e qualificação dos profissionais envolvidos além de melhoria na comunicação. O Setor público passou a se utilizar dos mecanismos de *compliance*, efetivamente, adotando seus mecanismos, normas, processos e práticas que visam à boa conduta ética, garantindo transparência e propiciando a melhoria no desempenho dos serviços prestados aos cidadãos.

Em seu artigo 5º a lei 13.460 de 2017, dispõe que o usuário do serviço público tem direito à adequada prestação de serviços pelos agentes públicos, observando todos os requisitos que englobam as boas práticas de atendimento, sendo assim, a administração pública deve resguardar o usuário, uma vez que ela é a parte mais frágil da relação.

Portanto, é necessário que o *compliance* cresça na cultura das organizações públicas, sendo capaz de unir as boas práticas de governança e a gerência dos processos visando melhor gestão do serviço público.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve o desígnio de verificar em que medida a implementação da

³⁸BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=293QzZ61UeZpWT79e> (art. 1º).

³⁹PAGLIA, Lucas; FEROLA, Bruno; XAVIER, Fábio. **Cartilha de governança em proteção de dados para municípios**. Salvador - BA: [s. n.], 2021.

⁴⁰BORGES, Sandra Rosa Vespasiano. **Compliance no Setor Público**. Recife: Cefospe, 2020. p8.

⁴¹BORGES, Sandra Rosa Vespasiano. **Compliance no Setor Público**. Recife: Cefospe, 2020. p13.

LGPD nas prefeituras do Alto Paranaíba está sendo procedida e qual o papel da governança e a necessidade de programas de compliance.

O primeiro objetivo específico deste trabalho teve a intenção de analisar as falhas da gestão pública na aplicação da LGPD, além de conhecer as regras definidas pela LGPD acerca da proteção de dados dos cidadãos. Este resultado pode ser observado no item 2 do presente artigo ao descrever que existem dificuldades no tratamento de dados sensíveis da população pela administração pública municipal para compor os bancos de dados necessários ao serviço público. O erro encontra-se desde a coleta dos dados para serviços ofertados ao público, até o não esclarecido da finalidade para uso e posterior descarte seguro das informações pessoais dos cidadãos.

O segundo objetivo específico, por sua vez, buscou verificar como são os Programas de governança dos municípios do Alto Paranaíba. Este resultado pode ser comprovado, no item 3 do presente artigo, observando os quanto inadequados são os programas de governança, os quais necessitam de atualizações e adequações para atendimento das normas vigentes.

O terceiro objetivo específico, analisou a inexistência de *compliance* no setor público municipal. Este resultado pode ser comprovado no item 4. Pode-se observar a falta de ferramentas para melhor estruturar os procedimentos de melhoria da coleta e processamento dos dados da população.

Portanto, como uma das contribuições deste trabalho, sugere-se como um tema atual e relevante para estudos vindouros sobre a proteção de dados nos municípios objetivando a necessidade de melhoria contínua baseado nas falhas existentes, para que os municípios se organizem para implementar a LGPD, bem como para promover sua governança em conjunto com ferramentas do *compliance* otimizando a cada dia seus serviços e oferecendo à população segurança necessária para continuidade e avanço das novas tecnologias.

Como futuros estudos em continuidade deste trabalho propõe-se uma análise das contradições da atual legislação implementada no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, vislumbrando melhorias necessárias à gestão de dados sensíveis e não sensíveis da população.

REFERÊNCIAS

ARAXÁ. Prefeitura de Araxá. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://201.62.57.11:8445/transparencia/>.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BORGES, Sandra Rosa Vespasiano. **Compliance no Setor Público**. Recife: Cefospe, 2020.

BRASIL, Superior Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.649/DF**. Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_teor=false&sinonimo=true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&queryString=lgpd&sort=score&sortBy=desc.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Programa Lai para Todos**. nov. 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/acessoinformacao/pt-br/programa-lai-para-todos>.

BRASIL. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/d10332.htm

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm.

BRASIL. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm.

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. **Planalto**. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13709&ano=2018&ato=2930zZ61UeZpWT79e>.

CARMO DO PARANAÍBA. Prefeitura de Carmo do Paranaíba. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://carmodoparanaiba.mg.gov.br:8444/transparencia/>.

COROMANDEL. Prefeitura de Coromandel. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://dardani.ddns.com.br:8061/>.

IBIÁ. Prefeitura de Ibiá. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.ibia.mg.gov.br/>.

LAGOA FORMOSA. Prefeitura de Lagoa Formosa. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://transparencia.lagoaformosa.mg.gov.br/>.

LAMY, Marcelo. **Metodologia da pesquisa jurídica técnicas de investigação, argumentação e redação**. Elsevier, 2011.

MACHADO, Maíra Rocha (Org.). **Pesquisar empiricamente o direito**. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017.

MATINAL NEWS. **Falha de segurança em sistema da prefeitura expõe dados pessoais de quem usou a Lei de Acesso à Informação**. 05 mar. 2021. Disponível em: <https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/falha-de-seguranca/>.

MEDEIROS, Antônio Henriques, João Bosco. **Metodologia Científica na Pesquisa Jurídica**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MONTE CARMELO. Prefeitura de Monte Carmelo. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.montecarmelo.mg.gov.br/portal-transparencia>.

PADIGLIA, Lucas. FEROLA, Bruno. XAVIER, Fábio. **Cartilha de Governança em Proteção de Dados para Municípios**. Brasília. ed: Mente Aberta; Rede Governança Brasil, 27 out. 2021. Disponível em: <https://igcp.org.br/lancamento-cartilha-de-governanca-em-protecao-de-dados-para-municipios/>.

PAGLIA, Lucas; FEROLA, Bruno; XAVIER, Fábio. **Cartilha de governança em proteção de dados para municípios**. Salvador - BA: [s. n.], 2021.

PATOS DE MINAS. Prefeitura de Patos de Minas. **Portal da Transparência**. Disponível em: <http://transparencia.patosdeminas.mg.gov.br:8444/paginas/publico/lei12527/homeAcessoInformacao.xhtml>.

PATROCÍNIO. Prefeitura de Patrocínio. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.portal.patrocínio.mg.gov.br/pm/index.php/portais-da-transparencia/portais>.

SACRAMENTO. Prefeitura de Sacramento. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://www.sacramento.mg.gov.br/portalTransparencia/>

SÃO GOTARDO. Prefeitura de São Gotardo. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://transparencia-hd.com.br/>.

VIEIRA, José Guilherme Silva. **Metodologia de pesquisa científica na prática**. Curitiba: Editora Fael, 2010.

Para publicar na **LexLab Revista Eletrônica de Direito**, acesse o endereço eletrônico www.revistalexlab.org.
Observe as normas de publicação, para facilitar e agilizar o trabalho de edição.